

XOREOGRAFIYANIN' AKTYORLAR USHIN A'HMIYETI

Saparov Rinat Kuralbaevich

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutı Nókis filiali studenti

Zamatdinov Adilbek Mirzaevich

Ilmiy basshi

“Rejissura hám aktyor sheberligi” kafedrası oqitiwshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8053575>

Annotaciya. Maqalada xoreografiyanıń aktyorlar ushın áhmiyeti haqqında sóz etiledi. Olarǵa úyretiliwi kerek bolǵan bir neshe xoreografik usullardan mısallar keltiriledi.

Gilt sózler: Xoreografiya ataması, klassik xoreografiya, xalıq xoreografiyası, kóshe xoreografiyası, aktyor ushın xoreografiyanıń áhmiyeti, xoreografik trening.

ЗНАЧЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ ДЛЯ АКТЕРОВ

Аннотация. В статье говорится о значении хореографии для актеров. Вот несколько примеров хореографических приемов, которым необходимо обучать.

Ключевые слова: Термин хореография, классическая хореография, народная хореография, коче хореография, значение актерской хореографии, хореографическая подготовка.

THE IMPORTANCE OF CHOREOGRAPHY FOR ACTORS

Abstract. The article talks about the importance of choreography for actors. Here are some examples of choreographic techniques that need to be taught.

Key words: The term choreography, classical choreography, folk choreography, kóche choreography, the meaning of actor's choreography, choreographic training.

Bul olarda óz waqtında joqarı oqıw orınlarında hám kollejlerde óz háreketleri ústinde islemegeni aqibeti. Boslıq olardıń házirgi waqıttaǵı iskerligine tásir etip atır. Saxnada insan óz denesin basqara almawın hesh jerde jasırıp bolmaydı. "Gúze kúnde emes kúnde emes, kúnde sinadı"- degenindey bul jaǵday kútilmegende júz beriwi múmkin. Bunday jaǵdaylarda aktordıń tuwma qábileti hám qısqa waqt ishindegi plastik háreketlerdi rawajlandırwǵa járdem beriwshi texnikalarǵa tayanıw kerek. Álbette, bunday texnik usıllar qatarında xoreografik háreketler jetekshi orındı iyeleydi.

Xoreografiya sóziniń ózi grek tilinen biziń tilimizge awdarmalasaq "ayaq oyının jazıw" degen mánini ańlatadı. Kópshilik xoreografiyanı tek ǵana "ayaq oyını" dep biledi. Biraq, xoreografiya sózi keń máninin óz ishine aladı. Ol hátteki, pán sıpatında rawajlanǵan. Bul atama eki turli mánide túsindiriledi:

Birinshisi : "Ayaq oyını" atqarıwshılıǵı.

Ekinshisi : "Ayaq oyını" óneriniń tálimi.

Xoreografiya bárshe zamanlarda aktyorlar ushın júdá úlken áhmiyetke iye bolıp kelgen. Saxnalıq kórniştegi improzativ rollerde ol baslı orındı iyeleydi. Saxnalıq kórniş tayyarlanıp atırǵanda aktyordıń xoreografik tayyarlıǵın qanday baslaw kerek? Bul sorawǵa juwaptı rejissor xoreografıń aldına qoyǵan máqset hám wazıypaların baslaw kerek: Saxnalıq kórniş ushın qanday xoreografiya usılları tańlanǵan, tayyarlıq kóriw shártleri qanday? xoreografik háreket muǵdarı hám qay dárejede bolıwı kerekligi- bul jaǵdaylardıń ulıwmalıǵında aktyorlar ushın oqıw rejesin islep shıǵıw zárúr.

Sunday etip, **birinshisi:** xoreografiya usul yáki jónelisi. Báلكim, islep shıǵıw ushın zamangóy, kóshe yáki xalıq usulındaǵı jónelislerden biri tańlanadı.

Klassik xoreografiyanı atqarıw ushın professional ustanı shaqırıw zárúr. Sebebi, bul kóp jıllıq oqıw dawamında alınǵan maǵlıwmat professional kónlikpelerdi talap etedi.

Xalıq xoreografiyası: insangá biraz jaqınraq bolǵan efemer bolmaǵan plastika, zamangóy xoreografiya dramatik hám muzikalı teatrǵa jaqınraq, ol filosofik túsiniк hám kóbinshe dramatikligi menen ajıralıp turadı.

Kóshe xoreografiyası: jas, zamanagóy tamashóylerge kóbireк tanıs, sebebi ol "adamlarǵa eń jaqın".

Bir waqıttıń ózinde bir neshe usıllardı saylaw múmkin, bul álbette qıyın wazıypaǵa aylanadı hám bul jaǵdayda hár bir spketaklde óz xoreografik jónelisi ushın juwapker bolǵan bir neshe xoreografardı tańlaw qolay sheshim bolıwı múmkin. Úlken itmal menen bunday xoreograf shou sheńberinde aktyorlar ushın xoreografiya ustazı bolıwı kerek, sebebi islep shıǵarıw waqıtı hár qashan sheklengen hám shou qatnasıwshıları ushın xoreografik rawajlanıwdıń eń paydalı usılı olar ámelge asırıwı kerek bolǵan materialdı úyreniw. Álbette, spektakldı tayyarlaw waqtında xoreograftan tısqarı, hár qashan da xoreografiyaǵa tayyar bolmaǵan aktyorlardıń denelerin ıstıw sistemasın islep shıǵatuǵın hám ótkeretin oqtıwshı tákirarlawshı sıpatında qatnasıwı múmkin. Úyrenilgen materialdı "tazalaw" bunda repititor máslen professional xoreografik tayyarlıqqa iye shou qatnasıwshısı bolıwı múmkin. Ol juwmaqławshı islep shıǵarıwda jetekshi orındı iyelep, basqa qatnasıwshılarǵa jaqıraq navigatciya etiwge járdem beredi. Bir yáki bir neshe xoreografik bloklarda xoreograftıń bir neshe bunday járdemshileri bolıwı múmkin.

Ekinshiden: kórsetiw waqıtı. Olar saxnalastırılǵan, úyrenilgen hám shınıqqan xoreografiyanıń kerekli kólemine sáykes keliwi, sonıń menen birge, aktyorlardıń tayarlıq dárejesine sáykes keliwi kerek. **Úshinshiden,** soǵan kóre, xoreografiya kólemi hám dárejesi spektakl hám aktyorlardı tayarlaw waqıtı menen salıstırılǵan bolıwı kerek.

Tórtinshiden, óz gezeginde, aktyordıń tayınlıǵı rejissyor tárepinen xoreograf aldına qoyılǵan wazıypalardı orınlaw ushın jeterli bolıwı kerek.

Bul jerde sheńber jabıladı hám biz baslaǵan jerimizge qaytamız : búgingi kúnde ayırım Ózbekstanlı aktyorlardıń xoreografik tayınlıǵı dárejesi estrada, muzikalıq shıǵıwları hám shoulardıń rawajlanıw dárejesine uyqas kelmeydi. Sunday eken, saxnalastırıw processinde aktyordıń tayınlıǵın názerde tutıw kerek.

Bunday sharayatta qanday usıllar eń nátiyjelisi bolıwı múmkin?"

Zamanagóy hám jazz - bul plastik ramkanıń keńeyiwi, plastik minez-qulqlardıń kóp qırılıǵı, real turmıs penen baylanıslılıǵı. Dóretiwshilik universiteti studentlerin plastikaǵa tayarlawda bul sistemalardan paydalanıwdıń zárúrli dálilleri olardıń texnikası bolıwı múmkinligi bolıp tabıladı. **birinshiden,** jas shegarası tómenlew bolǵan atqarıwshılar tárepinen oylanadı yaǵnıy, úlkenler ushın ashıq bolıwı múmkin, **ekinshiden,** ol málim bir arnawlı fizikalıq maǵlıwmatlardıń bar ekenligin talap etpeydi. Oqıw processinde studentlerge hár qıylı texnikalıq qıyınshılıqlarǵa iye bolǵan tapsırmalar beriledi. Sheshimleri ayaq oyınıń hár túrli túrleri hám formalarına tiykarlanǵan". Óziniń "Jaz ayaq oyın hám zamanagóy ayaq oyınınan dóretiwshilik universitetde plastik tálimniń innovciyalıq usılları retinde paydalanıw" maqalasında jazadı: "Plastik tálim" kafedrası docenti, RGISI L.A.Sadovnikov

Bul jónelislerdi barlıq zamanagóy tendenciyalardıń ózegi dep esaplaw múmkin. Ol arqalı jazz hám zamanagóy sabaqlardı shólkemlestiriw tiykarında aktyorlıq truppası menen islew metodologiyasını tiykarlaw múmkin. Eger aktyorlar zamanagóy plastmassada islewleri kerek bolsa, shınıǵıwlar sabaq formasında bolıwı múmkin: olar izolyaciya shınıǵıwları, kúshti rawajlandırıw hám bulshıq etlerdi sozıw, muwapıqlastırıw, kosmosda deneni ańlaw sıyaqlı shınıǵıwlardı óz ishine alǵan ısıniwdan baslanadı. Repetitsiya sabaǵınıń ekinshi bólegi: saxnalastırıw hám aktyorlar menen oyın materialın úyreniwdi óz ishine aladı. Bunnan tısqarı, ekinshi bólim improvizaciya sabaqların óz ishine alıwı múmkin, bul xoreografǵa aktyorlarǵa jaqın birge islesiwdi tabıwǵa hám óz plastikasını túsiniwge járdem beredi.

Soń ol islewi múmkin. Improvizaciyaǵa estradanı saxnalastırıwda xoreografiyani úyretiwdiń ayrıqsha usılı retinde qaraw kerek.

Improvizaciyaǵa tiykarlanǵan texnika xoreograftıń aktyor orınlawı kerek bolǵan wazıypaların óz ishine alıwı múmkin. Wazıypalardı tańlaw xoreograf óz islep shıǵıwında orınlawı kerek bolǵan wazıypalarǵa tiykarlanadı. Aktyor tárepinen tapsırmalardı orınlaw processinde xoreograf onıń múmkinshiliklerinen baslap, barǵan sayın anıqlaw túsindirmeler qosıp, oǵan basshılıq etiwı múmkin. Bunnan tısqarı, eger gruppada sinxron islew zárúrligi payda bolsa, xoreograf geypara improvizaciya shınıǵıwlarınan paydalanıwı múmkin, bul jerde ol jetekshi hám onıń isin ámelde iznen tákirarlawshı izbasarları bar. Xoreograf nátiyjeniń paydasın sezilerli dárejede asırıp, aktyordı azap-aqıretlerden hám, itimal, organikalıq tábiyat tiykarında isleytuǵın rejissyordıń biytanı hám oǵan qıyın bolǵan sózligin ózlestiriwge bolǵan paydasız urınıslardan azat etiwı múmkin.

REFERENCES

1. Ershova E. Talaba-aktyorning raqs madaniyatini shakllantirishning pedagogik usullari // Inst. ta'lim Ros. akad. ta'lim.- Moskva, 2011 yil
2. Sadovnikova L.A. Jazz raqsi va zamonaviy raqsdan ijodiy universitetda plastik ta'limning innovatsion usullari sifatida foydalanish // Sankt-Peterburg davlat madaniyat va san'at universiteti materiallari. 2012. No S.157-165.
3. Shlyapnikova L.A. Zamonaviy xoreografiyada improvizatsiya texnikasining rivojlanishi// http://pedprospekt.ru/dopolnitelnoe/index?nomer_publ=2289